

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№4

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026
APREL

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari
08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

STRATEGIC INTEGRATION OF BUSINESS PLANNING AND FORECASTING IN INDUSTRIAL ENTERPRISES.....	11
Sharipov K.A., Ismatullayev T.R.	
ВКЛАД БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МАХАЛЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН: МЕХАНИЗМЫ, ДИНАМИКА И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ	21
Бабаназарова Гульзар Зиуатдиновна	
BUDJET TASHKILOTLARIDA XARAJATLARNI REJALASHTIRISH VA MOLIVAVIY NAZORATNI TASHKIL ETISH.....	27
Karayev Payzillaxon Yusufxonovich	
FERMER XO'JALIKLARINI MOLIVAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHDA SUBSIDIYA AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH.....	32
Xakimov Zafar Ibragimovich	
IQTISODIY O'SISHGA ERISHISHDA DAVLAT INNOVATSION VA INVESTITSION SIYOSATINING O'RNI	38
Xaydarova Yorqinoy Asqar qizi	
QURILISH SANOATIDA KORXONALARNI MOLIVALASHTIRISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI VA ZAMONAVIY YONDASHUVLARI.....	44
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА	50
Абдуллаева Матлуба Нематовна, Акбарова Муфаррах Мухитдиновна	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОМПАЕНС-КОНТРОЛЯ В КОМПАНИЯХ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ В УЗБЕКИСТАНЕ	56
Халтурдиев Айтмурат Маратович	
O'ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING ICHKI BELGILARI	64
Saatova Lolaxon Ergashevna	
INNOVATSION YONDASHUVLAR ASOSIDA OZIQ-OVQAT KORXONALARIDA RAQOVBATBARDOSHLIKNI OSHIRISH MEKANIZMLARI	71
Pulatov Abdullo	
MAJBURIY IJRO ETISH CHORALARINI TAKOMILLASHTIRISH: MILLIY VA XORIJIY TAJRIBA.....	76
Axmedov Zafarjon Zokirjon	
МОДЕЛЬ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ESG-ТРАНСФОРМАЦИИ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛИМЕРНОЙ УПАКОВКИ	80
Ташпулатов Дильмурад Рустамович	
KORPORATIV KORXONALARDA KAPITALNI BUDJETLASHTIRISH JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	85
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
INNOVATSION MENEJMENTDA KOMMUNIKATSIYA VA TASHKILY MOSLASHUVCHANLIKNING ROLI: O'ZBEKISTON SHAROITI MISOLIDA	92
Atamatov Abdusalil Salomovich	
QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARINING AHAMIYATI VA UNING SALOHİYATINI BELGILOVCHI OMILLAR	97
Qodirov Baxodir Tursunovich, To'rayev Qaxramon Zokirjonovich	

NAMANGAN VILOYATIDA AYOLLAR TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA TADBIRKORLIK MUHITINI BAHOLASH	103
Raximova Moxigul Isroiljonovna	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIGA TO'G'RIDAN-TO'G'RI XORIJIY INVESTITSİYALARNI JALB ETISH BILAN BOG'LIQ MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI	107
Davitova Shaxzoda Doniyor qizi	
ANALYSIS OF THE FORMATION OF MARKET DEMAND AND THE ESTABLISHMENT OF EQUILIBRIUM IN A MARKET ECONOMY	112
Kamilova Nargiza	
BO'LAJAK FIZIKA O'QITUVCHILARINI NANOTEXNOLOGIYA SOHASIDAGI BILIMLARNI TAQDIM ETISHGA VA O'QITISHGA TAYYORLASH METODIKASI	115
Sottarov Abdulvali Umirqulovich	
INTEGRATING AI INTO STRATEGIC MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS	120
Uktamova Durdona Bakhtiyor qizi, Sultonali Umaraliyevich Mekhmonov	
BARQAROR RIVOJLANISH SHAROITIDA IJTIMOYIY HISOBOTLAR VA ULARNING AHAMIYATI	130
Sayfullayev Mexroj Sayfullayevich	
SANOAT KLASTERINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING USLUBIY JIHATLARI.....	135
Satvoldiyev Ulugbek Kamilovich	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA TIJORAT BANKLARI LIKVIDLIGINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI	140
Yangiboev Rustam Berdiyrovich	
MINTAQA IQTISODIY O'SISH DRAYVERLARINI RIVOJLANTIRISHDA MOLIYAVIY XAVFLARNI BOSHQARISH MEKANIZMLARI.....	145
Turopova Nigora Xolmurod qizi	
ЭКОЛОГИЯ ТУРИСТА КАК МЕТОД СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ И УСТОЙЧИВОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ.....	149
Наурызбаев Алиакбар Рустамович	
BINO VA INSHOOTLARNI BARPO ETISHDA PREFABRIKATSIYALASHGAN HAMDA MODULLI QURILISH TIZIMLARINI AQLLI BOSHQARUV ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	152
Solijonov Javoxirmirzo Obidjon o'g'li	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA AKSIYADORLIK TIJORAT BANKLARIDA KORPORATIV BOSHQARUVNI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	163
Saidaxmedova Aida Mirzayevna	
O'ZBEKISTONDA KO'CHAT YETISHTIRISHNING HOZIRGI HOLATI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI.....	169
Abdufarmonov Farrux Faxriddinovich	
O'ZBEKISTONDA EKSPORTGA YO'NALTIRILGAN QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI SIFATI VA XALQARO STANDARTLARGA MUVOFIQLIGI TAHLILI	174
Safarova Muxabbat Radjabovna	
TIJORAT BANKLARI DEPOZIT SIYOSATI VA DEPOZIT BAZASI DINAMIKASINING BANK LIKVIDLIGIGA TA'SIRI	178
Sulaymanov Samandarboy Adhambek o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA ISLOMIY MOLIYANING BANK TIZIMIGA INTEGRATSIYASI: MUAMMOLAR, IMKONIYATLAR VA TRANSFORMATSIYA YO'NALISHLARI	186
Adilov Zuxriddin Marip o'g'li	
SAMARQAND VILOYATI SANOATINING HUDUDIY TARKIBINI TAKOMILLASHTIRISHNING AYRIM MASALALARI.....	190
Uralov Eliboy Omonovich	

DIVERSIFIKATSIYALASHUV ASOSIDA QURILISH TARMOG' I RIVOJLANISHINI KO'P OMILLI BOG'LANISHLAR ASOSIDA MODELLASHTIRISH.....	194
<i>Yembergenova Aynur Aydosbaevna</i>	
ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЙ АСФАЛЬТОБЕТОН В КИТАЕ: СОСТАВ, СВОЙСТВА, ИННОВАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ.....	201
<i>Карабаев Абдужаббор Мелиевич, Занг Хайфей</i>	
TADBIRKORLIK FAOLIYATIDA SUBYEKTIV RISKNI SHAKLLANTIRUVCHI KOGNITIV OMILLAR VA ULARNI BOSHQARISH MEKANIZMLARI	205
<i>Abduxamid Abdumalikovich Bektemirov</i>	
HOMILADOR AYOLLAR UCHUN MAXSUS KIIYIMLARNI LOYIHALASHDA ISTE'MOLCHILAR TALABLARINI O'RGANISH	211
<i>D.Sattarova, U.Vakhidova, D.Madiyarovna</i>	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AHOLI DAROMADLARIGA TA'SIR ETUVCHI STATISTIK INDIKATORLAR TIZIMINING METODOLOGIK ASOSLARI VA ULARNING TAHLILIIY IMKONIYATLARI	217
<i>Atayev Jaxongir Erkinovich</i>	
KICHIK BIZNES INVESTITSION KREDITLARINI TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN MOLIYALASHTIRISH.....	221
<i>M.O.Yuldoshova</i>	
HUDUDNING "YASHIL IQTISODIYOT" ASOSIDA RIVOJLANISHINI TADQIQ ETISH: KO'RSATKICHLAR TIZIMI VA BAHOLASH USULLARI	226
<i>Shomirzayev Abdug'affor Abdujabbor o'g'li</i>	
O'ZBEKISTONDA SUV XO'JALIGI TIZIMIDAGI QAYTA TIKLANUVCHI HAVZALAR	231
<i>To'rayev Rasul Nortojiyevich, Seytov Aybek Jumabayevich, Uteuliyev Niyatbay Uteuliyevich, Haydarova Roziya Davronovna</i>	
KORXONALAR IQTISODIY BARQARORLIGINING NAZARIY MODELLARI VA SINERGETIK YONDASHUV ASOSIDA BAHOLASH MEKANIZMLARI	236
<i>Iminova Nargizaxon Akramovna</i>	
TIJORAT BANKLARINING INVESTITSIYA SIYOSATI VA QIMMATLI QOG'OZLAR PORTFELINI BOSHQARISH STRATEGIYALARI	241
<i>Abduvaliyev Sanjar Abdurahmonovich</i>	
PAHTA VA MEVA-SABZAVOT YETISHTIRUVCHI FERMERLARDA TAVAKKALCHILIK XULQ-ATVORINING QIYOSIIY TAHLILI: ISTIQBOL NAZARIYASI ASOSIDA.....	249
<i>Tadjiyev Abdusame Abduhamidovich</i>	
ФОРМИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.....	253
<i>Алиев Абдулазиз Исмаилович, Кахрамонова Азиза Шухрат кизи</i>	
QQS TIZIMI SAMARADORLIGINI XALQARO INDIKATORLAR ASOSIDA BAHOLASH	259
<i>Eshkarayev Bobir Chariyevich</i>	
QISHLOQ XO'JALIGIDA OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING INNOVATSION USULLARI	265
<i>Tadjimirzayev Anvar Abduvoxiidovich, Batirova Raxima Abdujabborovna</i>	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKINI BOSHQARISH MEKANIZMINING AMALIIY TAHLILLARI.....	273
<i>Hamroyev Sherzod Axtamovich</i>	
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ УЗБЕКИСТАНА.....	280
<i>Тен Марина Владимировна</i>	
O'ZBEKISTON SANOATIDA MAHALLIYLASHTIRISH DASTURLARINING IMPORT O'RNINI BOSISHDAGI SAMARADORLIGI TAHLILI	287
<i>Sobitova Ra'no Solidjonovna</i>	

NEFT-GAZ LOYIHALARIDA DAVLAT VA INVESTOR MANFAATLARINI MUVOFIQLASHTIRISHNING FISKAL-BOJXONA MEXANIZMLARI.....	290
Mansurov Obid Zaynidinovich	
QURILISH KORXONALARI FAOLIYAT SAMARADORLIGINI BAHOLASH INSTRUMENTLARI	296
Yahyoyev To'liqin Ismatulla o'g'li	
QASHQADARYO VILOYATIDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA TRANSPORT INFRATUZILMASINING TA'SIRI.....	300
Jahongir Ruziboyevich Qosimov, Narzullayeva Charos	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TIJORAT BANKLARIDA KREDIT PORTFELINING SEKTORLAR KESIMIDAGI RISKLARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	306
Norova Nozima Nabiyevna	
AVTOMOBIL SANOATI KORXONALARIDA BREND STRATEGIYASINI BOSHQARISHNING ZAMONAVIY MODELLARI.....	312
Boboyev L Kadruxja Djuraxodjeyevich	
HUDUD EKSPORT SALOHIYATINI STATISTIK TADQIQ ETISHDA RCA INDEKSIDAN FOYDALANISH.....	318
Xurramov Ramazon Allayor o'g'li	

HUDUD EKSPORT SALOHIYATINI STATISTIK TADQIQ ETISHDA RCA INDEKSIDAN FOYDALANISH

Xurramov Ramazon Allayor o'g'li

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti o'qituvchisi

E-mail: ramazon_xurramov@tues.uz

ORCID: 0009-0001-0170-3053

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot ishida hududlarning eksport salohiyatini statistik jihatdan o'rganishning ahamiyati hamda Béla Balassa tomonidan taklif etilgan RCA indeksi mazmuni va qo'llanilishi batafsil yoritilgan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasining har bir ma'muriy-hududiy birligi bo'yicha eksportning XSST tarkibi asosida RCA indeksleri 2024-yil statistik ma'lumotlari negizida hisoblab chiqildi. Tadqiqot natijalari asosida amaliy xulosalar va takliflar ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: eksport, XSST, hudud, eksport salohiyati, RCA indeksi, ma'muriy-hududiy birliklar.

Abstract. This study highlights the importance of statistically analyzing regional export potential and provides a detailed overview of the RCA index introduced by Béla Balassa. Furthermore, RCA indices were calculated based on the XSST structure of exports for each administrative-territorial unit of the Republic of Uzbekistan using statistical data for 2024. Based on the findings, practical conclusions and recommendations were developed.

Keywords: export, XSST, region, export potential, RCA index, administrative-territorial units.

Аннотация. В данном исследовании раскрыта значимость статистического анализа экспортного потенциала регионов, а также подробно рассмотрен индекс RCA, предложенный Béla Balassa. Кроме того, на основе статистических данных за 2024 год были рассчитаны значения индекса RCA по структуре экспорта XSST для каждого административно-территориального региона Республики Узбекистан. По результатам исследования сформулированы практические выводы и рекомендации.

Ключевые слова: экспорт, XSST, регион, экспортный потенциал, индекс RCA, административно-территориальные единицы.

KIRISH

Hudud eksport salohiyatini statistik jihatdan tadqiq etish hududlarning xorijiy mamlakatlarga eksport qilish imkoniyatlarini to'g'ri baholashga, eksportni diversifikatsiya qilishning samarali yo'nalishlarini aniqlashga hamda hudud iqtisodiyotini rivojlantirish strategiyalarini ishlab chiqishga xizmat qiladi. Shu nuqtai nazardan, eksport salohiyatini statistik tahlil qilish yangi eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarilishini rag'batlantiradi, yangi ish o'rinlari yaratilishiga zamin yaratadi va pirovardida hudud aholisi turmush darajasining oshishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Xalqaro iqtisodiy tadqiqotlarda Béla Balassa tomonidan taklif etilgan Revealed Comparative Advantage (RCA) indeksi keng qo'llaniladi. Mazkur indeks mamlakat yoki hududning muayyan mahsulot yoki tarmoq bo'yicha eksportdagi nisbiy ustunligini aniqlashda samarali analitik vosita hisoblanadi.

Amaldagi qonunchilikka muvofiq, tovarlarning O'zbekiston Respublikasi bo'xona hududidan ularni qayta olib kirish majburiyatisiz olib chiqilishi, agar qonunchilikda boshqacha tartib nazarda tutilmagan bo'lsa, eksport hisoblanadi [1]. RCA indeksi O'zbekiston eksport faoliyatini hamda hududlar iqtisodiyotini viloyatlar kesimida tahlil qilish imkonini beradi. Xususan, ushbu indeks orqali hududlarda qishloq xo'jaligi, to'qimachilik yoki sanoat mahsulotlari bo'yicha ixtisoslashuv darajasi aniqlanadi va baholanadi.

Natijada RCA indeksi eksportni diversifikatsiya qilish, resurslardan samarali foydalanish va hududlar iqtisodiy o'sishini qo'llab-quvvatlash uchun muhim ilmiy asos vazifasini bajaradi. Shuningdek, u eksport siyosatida ustuvor yo'nalishlarni belgilash hamda raqobatbardosh mahsulotlarni aniqlashga xizmat qiladi. Shu bois, RCA indeksidan foydalanish hududlarning real qiyosiy ustunliklarini aniqlash, eksport salohiyatini ishonchli baholash va mintaqaviy iqtisodiy siyosatni ilmiy asoslangan qarorlar asosida takomillashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Vyetnamlik iqtisodchi Do Phu Hai (2025) tomonidan amalga oshirilgan tadqiqotda [4, P. 23–31] Béla Balassa (1965) yondashuviga asoslangan RCA (Revealed Comparative Advantage) indeksi yordamida Vyetnam eksportining turli tovar guruhlari bo'yicha nisbiy raqobat ustunligi tahlil qilingan. Tadqiqotda $RCA > 1$ holati tegishli mahsulot bo'yicha nisbiy ustunlik mavjudligini, $RCA < 1$ esa uning mavjud emasligini anglatishi ilmiy jihatdan asoslab berilgan. Shuningdek, 2019–2023-yillar kesimida asosiy eksport sektorlarining RCA ko'rsatkichlari dinamikasi hisoblanib, elektronika va mashinasozlik (HS85) bo'yicha RCA qiymatlarining 2,55 dan 2,87 gacha oshgani aniqlangan. Bu holat mazkur sohada raqobat ustunligining mustahkamlanib borayotganini ko'rsatadi. Aksincha, qishloq xo'jaligi mahsulotlari bo'yicha RCA indeksining pasayishi ushbu sektorning nisbiy raqobatbardoshligi kamayganini ifodalaydi.

Avstriyalik tadqiqotchi Edward O. Adigwe tomonidan 2022-yilda olib borilgan tadqiqotda 2009–2018-yillar oralig'ida Béla Balassa tomonidan ishlab chiqilgan RCA indeksi asosida savdo raqobatbardoshligi tahlil qilingan. Mazkur tadqiqotda Yevropa Ittifoqi mamlakatlari alohida emas, balki yagona klaster iqtisodiy makon sifatida umumlashtirilgan holda ko'rib chiqilgan. RCA indeksi tovar guruhlari kesimida umumiy eksport ko'rsatkichlari asosida hisoblangan bo'lib, mamlakatlar kesimida differensial tahlil amalga oshirilmagan. Natijalarga ko'ra, $RCA > 1$ bo'lgan iqtisodiyotlar nisbatan yuqori raqobat ustunligiga ega bo'lib, boshqa iqtisodiyotlarga nisbatan samaraliroq natijalarga erishishi aniqlangan. Shuningdek, Yevropa Ittifoqi iqtisodiyoti asosan qishloq xo'jaligi mahsulotlariga emas, balki sanoatlashgan (mexanizatsiyalashgan) savdogaga tayangan holda rivojlanishi ilmiy asosda xulosa qilingan [2, P. 14–24].

Rémi Stellan va Jenny P. Danna-Buitrago hammuallifligidagi tadqiqotda RCA indeksi nazariy jihatdan takomillashtirilib, uning metodologik cheklovlarini kamaytirishga qaratilgan integratsiyalashgan yondashuv taklif etilgan. Xususan, faqat eksport ma'lumotlariga tayanish, simmetriya va barqarorlik bilan bog'liq muammolarni bartaraf etish maqsadida savdo balansi asosida shakllantirilgan CTB (Contribution-to-the-Trade-Balance) indeksleri bilan uyg'unlashtirilgan model ishlab chiqilgan. Mazkur yondashuv eksport va import ma'lumotlarini birgalikda hisobga olish orqali mamlakatlarning savdo ixtisoslashuvi hamda raqobat ustunligini yanada aniqroq baholash imkonini beradi. Tadqiqotda 1995–2019-yillar ma'lumotlari asosida 36 ta savdo hududi (137 ta mamlakat) bo'yicha 16 ta indeks hisoblanib, ular RCA indeksi bilan taqqoslangan holda barqarorlik, simmetriklik va reyting aniqligi mezonlari asosida baholangan. Natijalar CTB asosidagi indeksning an'anaviy RCA indeksiga nisbatan statistik jihatdan yanada barqaror va ishonchli ekanligini ko'rsatadi [7, P. 129–155].

Rossiyalik tadqiqotchi M. Sizyun'go tomonidan olib borilgan tadqiqotda RCA indeksi Rossiya va Xitoyning 2010–2020-yillardagi eksport raqobatbardoshligini baholashda asosiy analitik vosita sifatida qo'llanilgan. Tahlillar natijasida turli tovar guruhlari kesimida ularning qiyosiy ustunliklari aniqlangan. Xususan, Rossiya eksportida ustunlik asosan xomashyo yo'nalishida shakllangan bo'lsa, Xitoy eksportida ustunlik texnologik sig'imli mahsulotlar va iste'mol tovarlarida namoyon bo'lishi empirik jihatdan asoslab berilgan [12, S. 538–544].

Boshqa bir tadqiqotda RCA indeksi Qozog'iston, Rossiya va Belarus davlatlarining agrar mahsulotlar eksportidagi qiyosiy ustunliklarini aniqlashda qo'llanilgan bo'lib, ushbu yondashuv asosida Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi doirasida eng raqobatbardosh tovar pozitsiyalari belgilab berilgan [11].

Mahalliy tadqiqotchi G.K. Sultanovanning ilmiy ishida O'zbekiston eksporti kompleks tarzda tahlil qilingan. Unda mamlakatning qaysi mahsulotlarda qiyosiy ustunlikka ega ekani, eksport tarkibining murakkablik darajasi, tovarlar xilma-xilligi va eksport yo'nalishlari turli indekslar asosida baholangan. Shuningdek, "mahsulotlar makoni" va "eksport salohiyati xaritasi" yondashuvlari orqali O'zbekiston uchun istiqbolli yangi mahsulotlar va eksport bozorlari aniqlangan. Tadqiqot natijalari ayrim tovar yo'nalishlarida mavjud eksport imkoniyatlarini yanada kengaytirish salohiyati mavjudligini ko'rsatadi [13, S. 68–92].

Yuqorida ko'rib chiqilgan ilmiy tadqiqotlar RCA indeksining turli jihatlarini chuqur yoritib bergan bo'lsa-da, hududlar kesimida eksport salohiyatini statistik baholash masalalari hali ham qo'shimcha ilmiy izlanishlarni talab etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda O'zbekiston Respublikasining ma'muriy-hududiy tuzilmasi asosida 14 ta hudud (12 ta viloyat, Toshkent shahri va Qoraqalpog'iston Respublikasi) eksport salohiyati statistik jihatdan tahlil qilindi. Amaliy tahlil obyekti sifatida Surxondaryo viloyati tanlab olinib, uning eksport ko'rsatkichlari asosida hududiy xususiyatlar baholandi.

Tadqiqotda asosiy metod sifatida Béla Balassa (1965) tomonidan ishlab chiqilgan Revealed Comparative Advantage (RCA) indeksi qo'llanildi. Mazkur indeks hududlarning muayyan tovarlar bo'yicha eksportdagi nisbiy ustunligini ularning eksport tarkibini O'zbekistonning umumiy eksporti bilan taqqoslash orqali aniqlash imkonini beradi.

Hisob-kitoblar 2024-yil statistik ma'lumotlari asosida amalga oshirildi. Har bir hudud bo'yicha eksport tarkibi XSST (Xalqaro standartlashgan savdo tasniflagichi) bo'yicha guruhlanib, har bir tovar guruhi uchun RCA qiymatlari aniqlandi. Bunda hududning muayyan tovar eksportidagi ulushi uning jami eksportidagi ulushi hamda O'zbekiston umumiy eksportidagi ulushi bilan taqqoslandi.

Olingan natijalar asosida har bir hudud va tovar guruhi kesimida RCA ko'rsatkichlari shakllantirildi hamda ular yordamida hududlarning eksport ixtisoslashuvi darajasi baholandi. $RCA > 1$ bo'lgan holatlar nisbiy ustunlik mavjudligini, $RCA < 1$ esa nisbiy ustunlikning nisbatan past darajada ekanligini ifodalaydi.

Shuningdek, RCA qiymatlari asosida mahsulotlar eksporti bo'yicha hududlar ixtisoslashuvi aniqlanib, natijalar jadval ko'rinishida umumlashtirildi hamda Surxondaryo viloyati misolida batafsil tahlil qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi ma'muriy-hududiy tuzilishiga ko'ra 14 ta hududga bo'linadi. Ular 12 ta viloyat, Toshkent shahri va Qoraqalpog'iston Respublikasidan iborat. Ushbu hududlar orasida mamlakatning eng janubida joylashgani Surxondaryo viloyati hisoblanadi. Mazkur tadqiqotda aynan shu viloyat tanlab olinib, uning misolida aniq ilmiy xulosalar ishlab chiqildi.

Surxondaryo viloyati yalpi hududiy mahsulotining o'sishida eksport hajmining ortishi muhim omillardan biri hisoblanadi. Jumladan, uning viloyat yalpi hududiy mahsulotidagi ulushi 2025-yilning 1-yarim yilligida 8,9 % ni tashkil etdi. Mazkur ko'rsatkich bo'yicha Surxondaryo viloyati respublikaning boshqa 13 ta hududi bilan taqqoslaganda 11-o'rinni egalladi. Taqqoslash uchun, 1-o'rinda Toshkent shahri (23,5 %), 2-o'rinda Toshkent viloyati (16 %), 3-o'rinda esa Andijon viloyati (13,4 %) qayd etilgan.

Shu bilan birga, Surxondaryo viloyati bo'yicha 2010–2024-yillardagi ko'rsatkichlar tahlili shuni ko'rsatadiki, eksport ulushi 2010-yilda eng yuqori darajaga — 13 % ga teng bo'lgan. Keyingi yillarda esa mazkur ko'rsatkich nisbatan barqaror saqlanib, asosan 8,4 % dan yuqori darajaga chiqmagan. Bu esa viloyatda eksport salohiyatini yanada rivojlantirish uchun qo'shimcha imkoniyatlar mavjudligini ko'rsatadi (1-rasm).

1-rasm. Surxondaryo viloyati eksporti hajmining YaHM hajmidagi ulushi dinamikasi (foizda)¹

Buning sababini aniqlash uchun Surxondaryo viloyatining so'nggi yillardagi eksport hajmini tahlil qilamiz (2-rasm).

1 Surxondaryo viloyati Statistika boshqarmasi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

2-rasm. Surxondaryo viloyati eksporti hajmining o'zgarish dinamikasi (mln. AQSh dollari)²

Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, eksport hajmining ortib borishi uning yalpi hududiy mahsulotdagi (YaHM) ulushining oshishiga muhim turtki beradi. Viloyat YaHM hajmining o'sishi esa o'z navbatida O'zbekiston yalpi ichki mahsulotining (YaIM) o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatib, pirovardida mamlakat iqtisodiy rivojlanishini ta'minlaydi. Shu nuqtai nazardan, Surxondaryo viloyatining YaHM hajmi boshqa hududlar bilan taqqoslanganda, 2025-yilning yanvar–iyun oylarida 29 515,8 mlrd so'mlik YaHM bilan 10-o'rinni, 2024-yilda esa 54 354,1 mlrd so'mlik YaHM bilan 10-o'rinni egallagan. Mazkur davrlarda yuqori o'rinlarni Toshkent shahri (2024-yilda 281 147,4 mlrd so'm), Toshkent viloyati (2024-yilda 146 385,2 mlrd so'm) hamda Navoiy viloyati (2024-yilda 117 297,8 mlrd so'm) egallaganligi kuzatiladi. Ushbu ko'rsatkichlar Surxondaryo viloyati YaHM hajmi 2024-yilda yetakchi hudud ko'rsatkichiga nisbatan 5,2 baravar, 2025-yilning yanvar–iyun oylarida esa 5,4 baravar past ekanligini ko'rsatadi. Bu holat viloyatda mavjud iqtisodiy salohiyatdan yanada samarali foydalanish, xususan, eksport hajmini oshirish orqali iqtisodiy o'sishni jadallashtirish imkoniyatlari mavjudligini anglatadi. Shu bois, Surxondaryo viloyatining YaHM hajmini oshirishda eksportni kengaytirish yo'nalishlarini aniqlash va ushbu yo'nalishda ilmiy-tadqiqot ishlarini chuqurlashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Taqqoslama ustunlik nazariyasi klassik iqtisodiyot doirasida David Ricardo tomonidan 1817-yilda ishlab chiqilgan bo'lib, u davlatlarning ayrim mahsulotlar bo'yicha nisbiy samaradorlikka ega ekanligini asoslab beradi. Mazkur nazariyani amaliy jihatdan baholash zarurati esa aniq ko'rsatkich ishlab chiqishni talab etgan. Shu asosda Béla Balassa tomonidan 1965-yilda "Trade Liberalisation and 'Revealed' Comparative Advantage" nomli ilmiy ishda RCA (Revealed Comparative Advantage) indeksi taklif etilgan. Ushbu indeks mamlakat eksport tarkibini jahon eksport tarkibi bilan taqqoslash orqali muayyan mahsulot bo'yicha qiyosiy ustunlik mavjudligini aniqlash imkonini beradi [3, P. 99–123]. Balassa (1965) ta'rifiga ko'ra, ma'lum bir mamlakat i ning k tovar bo'yicha RCA indeksi maxsus formulaga asosan aniqlanadi.

$$RCA_k^i = \frac{\frac{X_k^i}{X^i}}{\frac{X_k}{X}} \quad (1)$$

bu yerda:

- X_k^i – mamlakat i ning tovar k bo'yicha eksport hajmi;
- $X^i = \sum_k X_k^i$ – mamlakat i ning jami eksporti;
- $X_k = \sum_i X_k^i$ – tovar k bo'yicha jahon eksporti;
- $X = \sum_i \sum_k X_k^i$ – jahonning jami eksporti.

Agar $RCA_k^i > 1$ – mamlakat i tovar k da qiyosiy ustunlikka ega.

Agar $RCA_k^i < 1$ – mamlakat i ushbu tovarda qiyosiy kamchilikka ega [9, P. 232].

Shu tariqa, RCA indeksi mamlakatlarning savdodagi ixtisoslashuv darajasini aniqlash hamda ularni xalqaro miqyosda taqqoslash imkonini beradi. Béla Balassa tomonidan kiritilgan ushbu indeks keyingi o'n yilliklarda xalqaro savdo va iqtisodiy geografiya tadqiqotlarida standart ko'rsatkich sifatida keng qo'llanib kelmoqda. Keyinchalik uning ayrim metodologik cheklolarini bartaraf etish maqsadida turli modifikatsiyalar taklif etilgan, jumladan, RSCA (Laursen, 1998) [6], Vollrath (1991) [8, P. 265–280] hamda NRCA (Yu, Cai va Leung, 2009) [10, P. 267–282]. Shunga qaramasdan, RCA indeksining klassik shakli hozirgi kunda ham World

² Surxondaryo viloyati Statistika boshqarmasi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

Trade Organization (WTO), UNCTAD, International Trade Centre hamda World Bank kabi xalqaro tashkilotlar tomonidan asosiy analitik ko'rsatkich sifatida qo'llanilmoqda.

Mazkur tadqiqotda qo'llaniladigan ayrim formulalar moslashtirilib, global miqyos emas, balki O'zbekiston sharoitida hisob-kitoblarni amalga oshiriladi. Xususan, har bir eksport mahsuloti viloyatlar kesimida alohida hisoblab chiqiladi. Amaliy tahlil dastlab Surxondaryo viloyati misolida olib boriladi. Jumladan, birinchi mahsulot sifatida "xizmatlar" toifasi tanlab olinadi. 2024-yilda Surxondaryo viloyatida xizmatlar eksporti hajmi 6 057,5 ming AQSH dollarini tashkil etgan bo'lib, uning viloyat jami eksportidagi ulushi 0,0224790025891209 ga, O'zbekistonning 2024-yildagi umumiy eksportidagi ulushi esa 0,277655747503676 ga teng. Mazkur ko'rsatkichlar asosida ushbu mahsulot bo'yicha Surxondaryo viloyati uchun RCA indeksi qiymati tegishli formula asosida aniqlanadi.

$$RCA_{Surx,xizmatlar} = \frac{0,0224790025891209}{0,277655747503676} = 0,0809599757657576.$$

Huddi shunday usulda qolgan hisob-kitoblarni bajarib natijalarini quyidagi jadvalda aks ettiramiz (1-jadval).

1-jadval. O'zbekiston ma'muriy-hududiy birliklari va eksportning XSST tarkibi bo'yicha 2024-yildagi RCA qiymatlari³

T/r	Ma'muriy-hududiy birliklar	Xizmatlar	Turi xil tayyor buyumlar	Sanoat tovarlari	Oziq-ovqat mahsulotlari va tirik hayvonlar	Nooziq-ovqat xomashyo, yoqilg'idan tashqari	Mineral yoqilg'i, yog'lash moylari va shunga o'xshash materiallar	Mashinalar va transport asbob-uskunalar	Kimyoviy vositalar va shunga o'xshash mahsulotlar	Ichimliklar va tamaki	Hayvon va o'simliklar moylari (yog'lar), yog'lar va mumlar	Boshqa tovarlar
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Qoraqalpog'iston Respublikasi	0,0171	0,2559	1,2283	1,2097	12,7322	0,6011	0,0571	8,4410	0,0000	0,9295	0,0000
2	Andijon viloyati	0,0584	5,7282	1,4003	0,7874	0,2531	1,1778	9,1057	0,1713	0,5858	0,1957	0,0000
3	Buxoro viloyati	0,3385	1,3811	2,9844	0,8651	4,6689	4,3170	0,5222	0,2758	1,5752	9,4035	0,0000
4	Jizzax viloyati	0,0321	1,6375	2,6112	5,1098	1,5915	0,0000	0,6384	1,1255	0,1584	0,3832	0,0000
5	Qashqadaryo viloyati	0,0455	0,0048	3,1935	1,7167	0,1872	7,0017	0,1060	0,0410	0,2681	4,6337	0,0267
6	Navoiy viloyati	0,0074	0,4897	0,8400	0,4112	1,5736	0,6617	0,0437	12,3839	0,0000	0,9932	0,0000
7	Namangan viloyati	0,0302	5,1176	3,0437	2,0621	1,2374	0,2011	2,0023	0,2754	0,7495	0,6147	0,0710
8	Samarqand viloyati	0,3001	1,0373	1,7894	4,9615	2,1204	0,5473	2,8153	0,1655	0,3610	11,3511	0,0000
9	Surxondaryo viloyati	0,0810	0,8887	1,2911	8,2411	4,2661	0,0001	0,4115	0,0487	0,0675	0,7061	0,0525
10	Sirdaryo viloyati	0,0647	1,9193	1,9297	6,5191	3,3808	0,0588	0,4079	0,4573	0,0694	0,2208	0,0000
11	Toshkent viloyati	0,0215	2,9015	3,8281	1,8120	2,8722	0,2971	0,8852	0,8106	0,7677	3,3568	0,0000
12	Farg'ona viloyati	0,0549	2,0030	2,1017	5,5436	2,2500	0,1186	0,2089	1,5770	0,2621	0,0759	0,0000
13	Xorazm viloyati	0,2433	0,5965	1,9812	7,1707	1,2928	0,2224	0,0321	0,0338	0,1870	1,8280	0,0000
14	Toshkent shahri	1,9135	0,8157	1,0872	0,4888	0,7383	1,0678	1,7343	1,0991	3,4696	0,4990	0,0285

3 Muallif hisob-kitobi.

Tovarlar tashqi savdosi statistik ko'rsatkichlarini shakllantirishda Tashqi iqtisodiy faoliyat tovar nomenklaturasi (keyingi o'rinlarda — TIF TN) bilan bir qatorda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Xalqaro standartlashgan savdo tasniflagichi (keyingi o'rinlarda — XSST) ham qo'llaniladi. Tovarlarini XSST bo'yicha kodlashtirish TIF TN va XSST o'rtasidagi moslashtirish kalitlari orqali amalga oshiriladi.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, ayrim eksport turlari bo'yicha hududlar kesimida ixtisoslashuv darajasi sezilarli farqlanadi. Xususan, "xizmatlar eksporti" bo'yicha ixtisoslashuv faqat Toshkent shahrida kuzatiladi. "Turli xil tayyor buyumlar eksporti" yo'nalishida esa Andijon, Buxoro, Jizzax, Farg'ona, Namangan, Samarqand, Sirdaryo hamda Toshkent viloyatlarida nisbiy ustunlik mavjud bo'lib, bu holat ushbu hududlar uchun $RCA > 1$ sharti bajarilgani bilan izohlanadi. Shu kabi yondashuv asosida boshqa eksport turlari bo'yicha ham hududlarning ixtisoslashuv darajasini aniqlash mumkin.

Tadqiqotda 1 dan yuqori bo'lgan RCA qiymatlari uch guruhga ajratildi: $1 < RCA \leq 2$ — zaif qiyosiy ustunlik, $2 < RCA \leq 4$ — o'rta qiyosiy ustunlik, $RCA > 4$ — kuchli qiyosiy ustunlik [5]. Ushbu tasnifga muvofiq, kuchli qiyosiy ustunlikka ega bo'lgan "mahsulot-hudud" kombinatsiyalari quyidagicha aniqlanadi: turli xil tayyor buyumlar eksporti bo'yicha Andijon viloyati (5,7282) va Namangan viloyati (5,1176); oziq-ovqat mahsulotlari va tirik hayvonlar eksporti bo'yicha Surxondaryo viloyati (8,2411), Jizzax viloyati (5,1098), Farg'ona viloyati (5,5436), Samarqand viloyati (4,9615), Sirdaryo viloyati (6,5191) hamda Xorazm viloyati (7,1707); nooziq-ovqat xomashyo (yoqilg'idan tashqari) eksporti bo'yicha Surxondaryo viloyati (4,2661), Buxoro viloyati (4,6689) va Qoraqalpog'iston Respublikasi (12,7322); mineral yoqilg'i, yog'lash moylari va shunga o'xshash materiallar eksporti bo'yicha Buxoro viloyati (4,3170) hamda Qashqadaryo viloyati (7,0017); mashinalar va transport asbob-uskunalar eksporti bo'yicha Andijon viloyati (9,1057); kimyoviy vositalar va shunga o'xshash mahsulotlar eksporti bo'yicha Navoiy viloyati (12,3839) hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi (8,4410); hayvon va o'simlik moylari (yog'lari), yog'lar va mumlar eksporti bo'yicha Buxoro viloyati (9,4035), Qashqadaryo viloyati (4,6337) va Samarqand viloyati (11,3511).

Mazkur natijalar shuni ko'rsatadiki, 2024-yilda yettita eksport mahsuloti turi bo'yicha ayrim hududlarda respublika o'rtacha darajasiga nisbatan yuqori ixtisoslashuv shakllangan. Jumladan, Surxondaryo viloyati "oziq-ovqat mahsulotlari va tirik hayvonlar" hamda "nooziq-ovqat xomashyo (yoqilg'idan tashqari)" XSST guruhlarini bo'yicha eksportda yuqori ixtisoslashuv darajasiga erishgan bo'lib, bu hududning eksport salohiyatini yanada rivojlantirish uchun muhim asos bo'lib xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu tadqiqotda O'zbekiston Respublikasining 14 ta ma'muriy-hududiy birligi kesimida eksport salohiyati statistik jihatdan tahlil qilindi. Tadqiqotning asosiy maqsadi hududlarning eksport ixtisoslashuvini Revealed Comparative Advantage (RCA) indeksi asosida aniqlashdan iborat bo'ldi. Tahlillar natijalari RCA indeksining hududlar va tovar guruhlari bo'yicha eksportdagi nisbiy ustunlikni aniqlashda samarali analitik vosita ekanligini ko'rsatdi. 2024-yil ma'lumotlari asosida olingan natijalar hududlar o'rtasida eksport ixtisoslashuvi darajasi sezilarli farqlanishini tasdiqladi.

Surxondaryo viloyati misolida olib borilgan tahlillar ushbu hudud ayrim tovar guruhlari, xususan "oziq-ovqat mahsulotlari va tirik hayvonlar" hamda "nooziq-ovqat xomashyo (yoqilg'idan tashqari)" yo'nalishlarida nisbiy ustunlikka ega ekanligini ko'rsatdi. Shu bilan birga, boshqa hududlarda ham turli tovar guruhlari bo'yicha yuqori RCA qiymatlari aniqlanib, ularning o'ziga xos eksport ixtisoslashuvi shakllanganligi ilmiy jihatdan asoslandi.

Umuman olganda, RCA indeksi asosida amalga oshirilgan tahlil O'zbekiston hududlarining eksport tarkibi va raqobat ustunliklarini aniqlash, shuningdek, ularning iqtisodiy ixtisoslashuv darajasini baholash imkonini berdi. Tadqiqot natijalari asosida hududlar kesimida eksportni diversifikatsiya qilish va RCA indeksi past bo'lgan tarmoqlarni rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlarni kuchaytirish, $RCA > 1$ bo'lgan mahsulot guruhlari qo'llab-quvvatlash orqali mavjud qiyosiy ustunliklarni mustahkamlash, eksport salohiyatini oshirish maqsadida hududlar bo'yicha ixtisoslashgan ishlab chiqarish tarmoqlarini rivojlantirishga ustuvor ahamiyat qaratish, statistik tahlillarni muntazam yangilab borish orqali RCA asosida hududiy eksport strategiyalarini shakllantirish hamda kelgusida RCA indeksini boshqa ko'rsatkichlar bilan birgalikda qo'llash orqali eksport salohiyatini yanada chuqurroq baholash zarurligi asoslab berildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi. "Tashqi iqtisodiy faoliyat to'g'risida"gi Qonun, 77-II-son, 26-05-2000. — URL: <https://lex.uz/docs/-67345>.
2. Adigwe, E. O. (2022). A comparative analysis of competitive trade in a cluster market of the European Union: The Revealed Comparative Advantage (RCA) index. *Naše gospodarstvo / Our Economy*, 68(1), 14–24. — URL: <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/290509/1/1800310471.pdf>.
3. Balassa, B. (1965). Trade liberalisation and "revealed" comparative advantage. *The Manchester School*, 33(2), 99–123. — URL: <https://www.sci-hub.ru/10.1111/j.1467-9957.1965.tb00050.x>.

4. Do, P. H. (2025). Vietnam's export competitiveness: A revealed comparative advantage and partner commercial advantage analysis. *The Journal of Social, Political and Economic Studies*, 50(3), 23–31. — URL: <https://www.researchgate.net/publication/391862817>.
5. Hinloopen, J., & van Marrewijk, C. (2000). On the empirical distribution of the Balassa index. — P. 8. — URL: <https://scispace.com/pdf/on-the-empirical-distribution-of-the-balassa-index-3wnd37dgi8.pdf>.
6. Laursen, K. (1998). Revealed comparative advantage and the alternatives as measures of international specialisation. Working Paper No. 98–30. Copenhagen: DRUID. — URL: https://research.cbs.dk/files/59046863/DRUID_Working_Paper_No._98_30.pdf.
7. Stellan, R., & Danna-Buitrago, J. P. (2022). Revealed comparative advantage and contribution-to-the-trade-balance indexes. *International Economics*, 170, 129–155. — <https://doi.org/10.1016/j.inteco.2022.02.007>.
8. Vollrath, T. L. (1991). A theoretical evaluation of alternative trade intensity measures of revealed comparative advantage. *Weltwirtschaftliches Archiv*, 127(2), 265–280. — <https://doi.org/10.1007/BF02707986>.
9. World Trade Organization & United Nations Conference on Trade and Development. (2012). *World Trade Report*. — Ch. 1, Eq. 1.19, p. 232. — URL: https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/wto_unctad12_e.pdf.
10. Yu, R., Cai, J., & Leung, P. (2009). The normalized revealed comparative advantage index. *Annals of Regional Science*, 43(1), 267–282. — URL: <https://link.springer.com/article/10.1007/s00168-008-0213-3>.
11. Невматулина, З. А. (2016). Оценка конкурентоспособности секторов АПК Казахстана в условиях ЕАЭС. *Национальная ассоциация ученых*, № 9(25). — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-konkurentosposobnosti-sektorov-apk-kazahstana-v-usloviyah-eaes/pdf>.
12. Сизьунго, М. (2021). Анализ конкурентных преимуществ экспорта России и Китая в период 2010–2020 гг. *Управленческий учет*, № 12, 538–544. — URL: <https://www.uprav-uchet.ru/index.php/journal/article/view/1459>.
13. Султанова, Г. К. (2025). Возможности диверсификации товарной структуры и географии экспорта Узбекистана. *Российский внешнеэкономический вестник*, № 4, 68–92. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vozmozhnosti-diversifikatsii-tovarnoy-struktury-i-geografii-eksporta-uzbekistana/pdf>.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100